

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
276 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich

Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar262
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li

Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

UDK: 321.15

MIGRATSIYA JARAYONLARI VA UNI TADQIQ ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna
Toshkent Oriental universiteti, katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada migratsia tushunchasining mazmun-mohiyati, turli xil maqsad va omillarga ko'ra migratsiyaning asosiy turlari hamda uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari o'rganildi. Migratsiya sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borgan jahon va o'zbek olimlarining ilmiy ishlari o'rganib chiqildi. Migratsiya jarayonlari tarixi, rivojlanish bosqichlari va zamonaviy migratsiya muammolari va yechimalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Xalqaro migratsiya, tashqi migratsiya, ichki migratsiya, migrant, tendensiya, immigrant, emigrant.

Abstract: This article explores the content and essence of the concept of migration, the main types of migration based on various goals and factors, and the scientific and theoretical foundations of its study. It examines the scientific works of international and Uzbek scholars researching migration. The article analyzes the history of migration processes, stages of their development, contemporary migration issues, and potential solutions.

Keywords: international migration, external migration, internal migration, migrant, trend, immigrant, emigrant.

Аннотация: В данной статье изучены содержание и сущность понятия миграции, основные виды миграции в зависимости от различных целей и факторов, а также научно-теоретические основы её исследования. Рассмотрены научные работы мировых и узбекских учёных, проводивших исследования в области миграции. Проведен анализ истории миграционных процессов, этапов их развития, современных проблем миграции и возможных решений.

Ключевые слова: международная миграция, внешняя миграция, внутренняя миграция, migrant, тенденция, immigrant, emigrant.

KIRISH

Aholi migratsiyasi - bu insonlarning (migrantlarning) u yoki bu hududlar chegarasi orqali, yashash joyini doimiy o'zgartirishini yoki qisqa yohud uzoq muddatga yoki doimiy tarzda kelib ketishini anglatuvchi harakatidir. Migratsiya so'zi lotincha "migration" so'zidan olingan bo'lib, "ko'chish" ma'nosini anglatadi.

Aholining turli maqsadlarda, yangi yerlarni o'zlashtirish, daromad topish, o'qish, yashash hamda siyosiy nuqtai nazaridan yashash joyini doimiy yoki vaqtincha o'zgartirishiga "aholining mexanik harakati" deyiladi.

Migratsiya bugungi kunning murakkab global hodisasiga aylandi. Hozirgi davrda dunyoning ko'plab mamlakatlarida migratsion harakatlarga alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Emigrantlarning aksariyatini mehnat migrantlari tashkil qiladi. Buning oqibatida ular mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Inson migratsiyasi, ijtimoiy jarayonlarni o'rganishning bir nechta fanlararo sohalaridan biri bo'lib, u ham shaxs, ham jamiyat uchun keng ko'lamlı oqibatlariga olib keladi. Shuning uchun, uni demografik, iqtisodiy, etnologik, geografik, siyosiy, psixologik yoki ijtimoiy jarayon sifatida qarash mumkin. Buning natijasi sifatida, uni o'rganish bilan shug'ullanadigan ijtimoiy fanlar soni doimiy ravishda ko'payib borayotgani ajablanarli emas. Bu ro'yxatga demografiya, iqtisodiyot, geografiya, siyosatshunoslik, sotsiologiya va boshqa shunga o'xshash fanlarni kiritish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Yuqorida sanab o'tilgan fanlarning har biri o'ziga xos xususiyatga ega. Masalan, Douglas S. Massey, va boshqalarning fikriga ko'ra, demografiya migratsiyani aholi dinamikasi va tarkibiga ta'sir etuvchi asosiy demografik jarayonlardan biri deb hisoblasa, iqtisod fani esa migratsiyaning iqtisodiy jihatlariga, uning mamlakat, mintaqa, hudud yoki shaxs farovonligiga ta'siriga e'tibor qaratadi [1].

Shu o'rinda, mehnat migratsiyasi ishchi kuchini yoshartirish, qishloq xo'jaligi, qurilish va maishiy xizmat ko'rsatish kabi ko'plab mehnat talab qiladigan sohalarni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi turmush darajasini oshirish va kadrlarga bo'lgan ehtiyojni qondirishga yordam beradi. O'z navbatida, muhojirlarni o'z oilalariga yuborgan mablag'lari esa ikkinchi mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga ko'maklashadi [2].

Aholi migratsiyasi nazariyasini o'rganishga hissa qo'shgan olimlardan yana biri amerikalik sotsiolog Everett S. Li bo'lib, u 1966- yilda «Migratsiya nazariyasi» maqolasida Ravenshteyn nazariyasidagi tortuvchi va itaruvchi omillarga e'tibor qaratgan holda qayta shakllantirdi. Lining ta'kidlashicha, kelish va ketish joyi har doim muhojirga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan ikki guruh omillar bilan bog'liq (masalan, qarindoshlar bilan yashash istagi yoki ko'chib o'tishda duch keladigan qiyinchiliklar) [5].

Li, shuningdek kirish va chiqish punktlari o'rtasida qo'llaniladigan barcha turdagi cheklovlar ta'siriga e'tibor qaratdi. Ushbu to'siqlar orasida - masofa, transport xarajatlari, yangi joydagi daromad va xarajatlar, uy-joy narxi, chegara va shunga o'xshagan boshqa to'siq omillari mavjud. Bu ba'zi muhojirlar uchun kichik to'siq bo'lsa, boshqalari uchun yengib bo'lmaydigan to'siqlar bo'lishi mumkin. Li modeli muhojirga ta'sir qiluvchi barcha kuchlarni (iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, madaniy, tabiiy) hisobga oladi. Shunday qilib, muallif uchun migratsiya - bu aralash to'siqlar ta'sirida qurilgan ketish va kelish nuqtasidagi tortuvchi va itaruvchi omillar muvozanati hisoblangan. Shunga ko'ra, migrant uchun - migratsiya to'g'risida qaror qabul qilishda vaziyatni subyektiv baholash muhimligini ta'kidlagan.

Nobel mukofoti sovrindori, qishloq va shahar sektorlarini ajratishni nazarda tutuvchi iqtisodiyotning ikki sektorli modeli muallifi Uilyam Artur Lyuisni ham alohida ta'kidlash joiz. Ushbu modelda muallif "uchinchi dunyo" mamlakatlarida ishlab chiqarish va bandlik o'sishi fonida qishloqlardan shaharga migratsiyaga alohida e'tibor beradi. Uning nazariyasi ko'plab izdoshlariga ega edi, masalan, Fey, Rani, Xarris, Todaro, Doringer, Piore, Stieglitz. Bu olimlardan, ayniqsa Amerikalik iqtisodchilar Jon Xarris va Maykl Todaroni migratsiya masalalariga oid izlanishlari ahamiyatga molik. Ularning migratsiya borasidagi "Migratsiya, ishsizlik, taraqqiyot va ikki sektorli tahlil" nomli maqolasi 1970- yilda "American Economic Review" jurnalida chop etilgan. Jon Xarris Afrika iqtisodiyoti bo'yicha mutaxassis hisoblangan, uning ishlari Nigeriya va Keniyadagi mehnat bozorlarini o'rganishga asoslangan [6].

Amerikalik sotsiolog Saskia Sassen globallashuv, urbanizm va xalqaro migratsiyaning taniqli tadqiqotchisi hisoblanib, "global shahar" atamasi va bir qancha kitoblar muallifidir. Sassen o'zining "Mehnat va kapitalning harakatchanligi" kitobida rivojlanayotgan mamlakatlarga xorijiy investitsiyalar faqat emigratsiyaning ko'payishiga yordam beradi, deb ta'kidlaydi. Globallashuv jarayonining migratsiyaga ta'siri esa nazariyotchilar Stefan Kasls va Mark Millerning "Migratsiya davri" kitobida batafsil bayon etilgan [7].

Sassenning fikricha, migratsiya ko'p tomonlama hodisa bo'lgani uchun siyosiy tendentsiyalarga bog'liq bo'lmasligi kerak. Olim xalqaro tashkilotlarning migratsiya oqimlarini shakllantirishdagi roliga e'tibor qaratgan. (Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape) [8].

O'zbekistonda aholi migratsiyasi masalalarini o'rgangan iqtisodchi olimlardan biri Qalandar Xodjayevich Abdurahmonov hisoblanadi. Olimning demografiya sohasidagi va mehnat resurslarini taqsimlanishi va mehnat migratsiya borasidagi ilmiy ishlari alohida ahamiyatga ega. Olimning

“Demografiya” darsligi, “O‘zbekiston: strategik yo‘nalishlar va rivojlanish istiqbollari”, “Iqtisodiyot va ta‘limdagi yangi tendensiyalar” nomli monografiyalari ishsizlik va migratsiya muammolari hal qilish, iqtisodiyotni rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan.

TADQIQOT METODLOGIYASI

Migratsiya jarayonlari va ularning muammolarini hal qilish haqidagi ilmiy tadqiqotlar bilan tanishish, statistik ma‘lumotlarni o‘rganish va iqtisodiy jihatdan taq-qoslash va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma‘lumotni guruhlash, analiz va sintez usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turli xil maqsad va omillarga ko‘ra migratsiyaning quyidagi asosiy turlari tavsiflanadi:

Geografik qamrab olinishiga ko‘ra turlari:

1. Tashqi migratsiya;
2. Ichki migratsiya;
3. Tranzit migratsiya.

Tashqi migratsiya. Tashqi migratsiya tushunchasi, xalqaro migratsiya deb ham talqin qilinadi. Tashqi migratsiya odamlarning kelib chiqish mamlakatidan boshqa mintaqalar yoki mamlakatlarga ko‘chishidir. Tashqi migratsiya uchun aynan “immigratsiya” va “emigratsiya” kabi tushunchalar xosdir.

Immigratsiya aholining biror mamlakatga ishga joylashish yoki o‘qish uchun doimiy yoki vaqtinchalik (odatda, uzoq muddatga) yashash uchun ko‘chib kirishini bildiradi. Shuningdek, uning ko‘pchilik hollarda fuqarolikni almashtirish (masalan, oilalarni birlashtirish) bilan bog‘liq bir qator sabablari ham bor.

Emigratsiya aholining boshqa mamlakatga doimiy yoki vaqtinchalik (uzoq muddatga) yashash uchun (ixtiyoriy yoki majburiy) ko‘chishini bildiradi.

Tashqi migratsiya qit‘alararo (masalan, Yevropadan AQSHga yoki Avstraliyaga) va qit‘a ichidagi (masalan, Yevropa hududi bo‘yicha) kabi turlarga bo‘linadi.

Ichki migratsiya biror mamlakat hududi doirasida bir manzilgohdan ikkinchi manzilgohga ko‘chayotgan aholi harakatidir. Masalan, O‘zbekiston Respublikasi hududi doirasida aholining ko‘chishi ichki migratsiya hisoblanadi. Ichki migratsiya oqimlari quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha farqlanadi: shahardan-shaharga, qishloqdan-qishloqqa, qishloqdan-shaharga, shahardan-qishloqqa. Ushbu yo‘nalishlar ma‘lum bir ma‘noda xalqaro migratsiya uchun ham xosdir.

Tranzit migratsiya. Tranzit migratsiya odatda, odamlarning o‘zining kelib chiqqan mamlakatidan turli mamlakatlar orqali, ular mo‘ljallagan yakuniy manzilga yetib borguniga qadar harakatlanishi tushuniladi. Masalan, migrantlar va qochqinlar o‘z mamlakatlaridan Yevropa Ittifoqi bilan chegaradosh Yevropa yoki Shimoliy Afrika mamlakatlariga havo transporti orqali keyin qayiqda, piyoda yoki konteynerlarda yoki yuk mashinasining orqasida yashirilib, Evropa Ittifoqi chegarasini noqonuniy kesib o‘tishga qilgan harakatlari tranzit migratsiyaga xosdir.

II. Vaqt bo‘yicha migratsiya

1. Doimiy
2. Vaqtinchalik kabi turlarga bo‘linadi.

Doimiy migratsiya. Kishilarning bir aholi punktidan boshqa bir aholi punktiga, masalan, qishloqdan shaharga yoki davlatlararo doimiy yashash joyini o‘zgartirish maqsadida ko‘chib yurishi doimiy migratsiyaga xos jarayondir. Doimiy migratsiya mamlakatning ichki hududida va davlatlararo bo‘lishi mumkin.

Vaqtinchalik migratsiya. Vaqtinchalik migratsiya mavsumiy va mayatniksimon (tebranma) ko‘rinishda bo‘ladi. Mavsumiy migratsiyalar ko‘proq qishloq xo‘jalik ishlari bilan bog‘liq bo‘lsa, mayatniksimon migratsiya esa shahar va uning atrofi o‘rtasida kunlik va haftalik tartibda kechadi. Shaharga uning atrofidagi qishloq va kichikroq shaharlardan aholi ishlashga, o‘qishga va boshqa maqsadlarda, shaharliklar esa chetga, asosan, dam olish, ziyorat qilish yoki dehqonchilik bilan shug‘ullanish uchun tez-tez qatnab turadi.

III. Maqsadiga ko'ra migratsiya turlari:

1. Mehnat migratsiyasi.
2. Ta'lim migratsiyasi.
3. Rekreatsion migratsiya.

Mehnat migratsiyasi. Mehnat migratsiyasi, aholining mamlakat ichida (ichki mehnat migratsiyasi) yoki mamlakat tashqarisida (tashqi mehnat migratsiyasi) ish qidirish bilan bog'liq hududiy harakatlari majmuyidir.

Ta'lim migratsiyasi. Ta'lim migratsiyasi odamlarning turli darajalarda va turli davrlarda ta'lim olish uchun mamlakatlar o'rtasidagi harakatlanishidir. Migratsiyaning bu turiga turli xil tayyorgarlik darajasidagi talabalar: maktab o'quvchilari, o'rta maxsus va oliy o'quv yurtlari talabalari, aspirantlar, doktorantlar, stajyorlar, turli ta'lim muassasalari, tuzilma va korxonalarda malaka oshirayotgan mutaxassislar harakati kiradi.

Rekreatsion migratsiya. Rekreatsion migratsiya – aholining dam olish yoki turizm maqsadidagi ijtimoiy zarur ehtiyojini, maishiy va madaniy-ma'rifiy manfaatlarini qondirishga qaratilgan hududiy harakatlari hisoblanadi.

IV. Shakliga ko'ra migratsiya turlari:

1. Tashkillashtirilgan migratsiya.
2. Mustaqil migratsiya

Tashkillashtirilgan migratsiya. Tashkillashtirilgan tartibdagi migratsiya bu – xorijga ishga borishning tartibli, qonuniy va xavfsiz uslubidir. Tashkillashtirilgan migratsiya davlatlar tomonidan olib borilayotgan siyosatga muvofiq, fuqorolarni noqonuniy tarzda migratsiya jarayonida ishtirokini kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi.

Mustaqil migratsiya. Mustaqil migratsiya asosan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlar harakati bo'lib, ular uydan ko'chib o'tishni va ota-onasi yoki kattalar vasiyligisiz belgilangan mamlakatlarda yashashni tanlaydilar.

V. Jalb etish usuliga ko'ra migratsiya turlari:

1. Ixtiyoriy migratsiya.
2. Majburiy migratsiya.

Ixtiyoriy migratsiya. Ixtiyoriy migratsiya turli omillar ta'sirida yuzaga keladi. Iqtisodiy va siyosiy beqarorlik, kambag'allik, ta'lim sifati yoki ijtimoiy xizmatlardan (masalan, shifoxonalar, maktablar) yetarli darajada foydalana olmaslik kabi omillar odamlarni yashash joyini tark etishga, yaxshi ish imkoniyatlari, toza va xavfsizroq joylar yoki yaxshiroq ta'lim olish imkoniyati esa odamlarni yangi joylarga ko'chib kelishga undaydi. Itarish va tortish omillarining aralashmasi odamlarni ixtiyoriy ravishda biron joyga ko'chib o'tishga sabab bo'ladi.

Majburiy migratsiya. Majburiy migratsiya – umumiy atama bo'lib, qochqinlar va ichki ko'chirilganlar (mojorolar natijasida ko'chirilgan shaxslar), shuningdek, tabiiy va ekologik ofatlar, kimyoviy yoki yadroviy ofatlar, ocharchilik va rivojlanish loyihalari natijasida ko'chirilgan shaxslarning harakatini bildiradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Migratsiya sohasidagi birinchi ilmiy tadqiqotlarni ingliz olimi Ernest-Georg Ravenshteyn olib borgan. E. Ravenshteyn migratsiya nazariyasining asoschisi hisoblanib, 1885 yilda "Statistika jamiyati" jurnalida o'zining "Migratsiya qonunlari" asarini chop etdi[3]. E. Ravenshteyn AQSh va boshqa mamlakatlardagi migratsiya jarayonlarini tahlil etish borasida migratsiyaning quyidagi 11 ta qonuniyatini asoslab bergan:

1. Eng ko'p migratsiya qisqa masofaga amalga oshiriladi. Ravenshteyn Buyuk Britaniya hududlari o'rtasidagi migratsiyani o'rgandi, bunda odamlarning 75 foizi borish uchun yetarli sabab bo'lgan eng yaqin joyga ko'chib o'tishga moyil ekanligini ko'rsatdi, ya'ni odamlar ma'lum natijalarga erishishda ulardan eng kam kuch talab qiladigan harakatlarni tanlaydilar. Bu nazariya bugungi kunda ham butun dunyo bo'ylab ko'p hollarda to'g'ri keladi. Asosiy e'tibor xalqaro migratsiyaga qaratilgani sababli, ko'pincha yaxshi kuzatilmaydigan ichki migratsiya odatda ancha ko'p odamlarni o'z ichiga oladi.

2. Migratsiya asta-sekin bosqichma-bosqich sodir bo'ladi. Ravenshteynning "qadamli migratsiya" kontseptsiyasi bo'yicha, muhojirlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chib o'tadilar, ular o'zlari

maqsad qilgan maqomga yoki manzilga yetish uchun bosqichma-bosqich harakat qiladilar va biror joyga yetguncha ishlaydilar. Ushbu jarayonning mavjudligi qayta-qayta shubha ostiga olingan, ammo bu jarayon muayyan sharoitlarda sodir bo'ladi.

3. Uzoq masofaga migratsiya, asosan, yirik sanoat va savdo markazlari tomon yo'naltirilgan bo'ladi. Ravenshteynning xulosasiga ko'ra, muhojirlarning taxminan 25 foizi uzoq masofalarni bosib o'tgan va ular buni to'xtovsiz bajarishgan. Umuman olganda, ular tug'ilgan joyini tark etib, to'g'ridan-to'g'ri London yoki Nyu-York kabi yirik shaharlarga ketishgan. Ular yana davom etishdan ko'ra, shu joylarda to'xtab qolishga intilganlar, shuning uchun ko'plab port shaharlari migrantlarning asosiy manziliga aylangan va ehtimol hozirgacha shunday bo'lib qolmoqda.

4. Har bir migratsiya oqimiga uning qarshi oqimi mavjud bo'ladi.

Ravenshteyn ularni "qarshi oqimlar" deb atadi va ko'pchilik migrantlar borgan joylarda ham ko'chib ketayotgan odamlar (emigrantlar yoki ko'chmanchilar), jumladan, yangi aholi va qaytib kelganlar ham borligini ko'rsatdi. Ushbu muhim hodisa hali ham o'rganilmoqda.

5. Shahar aholisi qishloq joydagilarga qaraganda kam mobilroq bo'ladi.

Ravenshteynning bu g'oyasi asossiz deb topildi. Uning ushbu ma'lumotlarini teskari talqin qilish mumkin edi.

6. Mamlakat ichkarisida migratsiyada ayollar, uzoq masofalarga - erkaklar faolroqdir. Bu qisman 1800-yillarning oxirlarida Buyuk Britaniyadagi ayollar uy ishchilari (xizmatkorlar) sifatida boshqa joylarga ko'chib o'tganliklari va shuningdek, turmush qurganlarida, ular erining yashash joyiga ko'chib o'tganliklari bilan bog'liq edi. Bundan tashqari, o'sha paytda erkaklar ayollarga qaraganda ko'proq chet elga ko'chib ketishgan.

7. Migrantlarning ko'pchiligini katta yoshdagi aholi tashkil etadi, oilalar o'z mamlakati tashqarisiga kam migratsiya qiladi. 1800-yillarning oxirida Britaniyada muhojirlar odatda 20 va undan katta yoshdagi odamlar edi. Taqqoslash uchun, xorijga sanoqli oilalar ko'chib ketgan. Hozirda esa muhojirlarning aksariyati 15 yoshdan 35 yoshgacha bo'lganlar bo'lib, bu ko'pincha AQSh-Meksika chegarasi kabi migrantlar oqimi ko'p bo'lgan hududlarda kuzatiladi.

8. Katta shaharlarning yiriklashishi, ular aholisining tabiiy o'sishi ko'proq migratsiya natijasidir. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, shaharlar aholisi o'lim darajasidan, tug'ilish darajasi ko'pligidan emas, balki odamlar ko'chib kelganligi sababli ko'paygan.

9. Migratsiyaning ko'lamlari sanoat va savdoning, ayniqsa, transportning rivojlanishi natijasida ortadi. Transportning yaxshilanishi va iqtisodiy imkoniyatlarning kengayishi bilan migratsiya kuchayadi. Ravenshteyn ma'lumotlari buni isbotlay olmasada, umumiy g'oya shundan iboratki, odamlarga ko'proq poyezdlar va kemalar keng tarqalgan shaharlar ma'qul keladi, sababi bunday shaharlarda mavjud ish o'rinlari nisbatan ko'proq bo'ladi.

Aksariyat hollarda bu haqiqat bo'lsa-da, esda tutish kerakki, odamlarning katta oqimi AQShning g'arbiy qismi bo'ylab tegishli transport vositalari mavjud bo'lishidan ancha oldin ko'chib o'tgan. Temir yo'l kabi ba'zi innovatsiyalar ko'plab odamlarning migratsiyasiga yordam berdi.

10. Migratsiya asosan qishloqdan shaharga tomon yo'nalgan bo'ladi. Bu butun dunyoda keng miqyosda davom etayotgan qishloqdan shaharga migratsiya g'oyasining asosini tashkil qiladi. Shahardan qishloqqa qaytish oqimi odatda juda kam bo'ladi. Shahardan qishloqqa ko'chish, faqat shaharlardagi urush, tabiiy ofatlar yoki hukumatning odamlarni qishloqqa ko'chirish siyosati natijasida sodir bo'lishi mumkin.

11. Migratsiyaning asosiy sababi - iqtisodiy sababdir. Ravenshteyn odamlarning pragmatik sabablarga ko'ra migratsiya qilishini, ularga yaxshiroq ish, ya'ni ko'proq pul to'laydigan ish kerakligini ta'kidlaydi. Bu butun dunyo bo'ylab hozirgacha ichki va xalqaro migratsiya oqimining asosiy omili bo'lib qolmoqda.

Umuman olganda, 11 ta qonundan 9 tasi hozirgi kungacha o'z ahamiyatiga ega, bu esa ular migratsiya tadqiqotlarining asosini tashkil etishini bildiradi.

Uning migratsiya qonunlarida asosiy sabab - iqtisodiy sabab ekanligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu g'oya migratsiya jarayonlarini modellashtirish sohasida bundan keyingi tadqiqotlarga ulkan ta'sir ko'rsatdi [4].

Migratsiya quyidagicha qisqacha tarixiga ega. XVIII-XIX asrlarda demografik jarayonlarning rivojlanishi o'z navbatida davlatlararo savdo aloqalarining rivojlanishini, kemalar bandargohlarining paydo bo'lishi, sanoatlashgan mintaqalarning shakllanishida ham muhim o'rin tutdi. Bu davrda emigrantlar faolligida Yevropa davlatlari yetakchilik qildi. Jumladan, Yevropadagi emigrantlar soni bo'yicha birinchi o'rinni Buyuk Britaniya egallagan bo'lib, 1815-1900- yillarda qariyb 13 mln. kishi emigratsiya qilingan. Ularning aksariyat qismi AQSh (65%), Kanada (15%), Avstraliya (9%), Janubiy Amerikaga (5%) qarab yo'nalgan [9]. Ikkinchi o'rinni Germaniya egallab, 1841- yildan to 1900 yilga qadar 4853 ming kishi emigratsiya qilgan. Bu davrda italiyaliklarning emigratsiyasi o'ziga xos bo'lib, mavsumiy ko'rinishga ega bo'lgan va mohiyatan mayatniksimon migratsiyaga o'xshab ketadi, ya'ni ulardan quruvchilar, yer o'zlashtiruvchilar Avstriya, Bolqon yarim oroli davlatlari, Shveysariya, Fransiya kabi davlatlarga erta bahordan ketib, kech kuzda qaytishgan[11].

Hozirgi davrga kelib, dunyoning ayrim shahar hududlari immigratsiya tufayli o'sishda davom etmoqda. Ba'zi shaharlar tabiiy o'sishdan ko'ra yangi muhojirlar hisobidan ancha tez o'sayotgan bo'lsa, boshqalarida buning aksi. Misol uchun, Texasning Ostin iqtisodi jadal rivojlanmoqda va yiliga 3 %dan oshib bormoqda, tabiiy o'sish esa atigi 0,4 %ni tashkil qiladi, shuning uchun Ostin iqtisodiy o'sishining 2,6 %dan ortig'i sof immigratsiya hisobiga to'g'ri keladi. Bu esa Ravenshteyn qonunini tasdiqlaydi. Ammo har yili atigi 0,48 %ga o'sib borayotgan Filadelfiya o'sishining 0,08 %dan boshqasini tabiiy o'sish bilan bog'lashi mumkin. Xuddi shunday, Xitoyning tabiiy o'sish sur'ati bor-yo'g'i 0,3 %ni tashkil etadi, ammo uning eng tez o'sayotgan shaharlaridagi o'sish yiliga 5 %ni tashkil qiladi [12].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Insonlar harakati – jamiyatning rivojlanishi va shaxs farovonligiga yetaklovchi omil shakli bo'lib hisoblanadi. Aynan insonlar harakati, ya'ni bir joydan ikkinchi bir hududga iqlim, yer unumdorligi omillari ta'sirida ko'chib o'tishi ijtimoiy hayot rivojining asosiy shartlaridan biri sifatida qaralgan. Bu xodisa migratsiya jarayonlarining shakllanishida asosiy omili sifatida talqin etilgan. Ba'zi, ijtimoiy muammolar migratsiya tanazzuliga asos bo'lgan.

Migratsiya butun dunyo bo'ylab siyosiy munozaralar mavzusi bo'lgan doimiy jarayondir. Dunyo bo'ylab odamlar o'z uylarini ixtiyoriy ravishda (iqtisodiy va boshqa sabablarga ko'ra) va majburiy ravishda (urushlar, millatlararo mojarolar va boshqalar natijasida) tark etishadi. Inson oqimini boshqarish rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar uchun eng muhim muammolardan biridir. Migratsiyaning turli sabablari va yo'nalishlari hukumatlar uchun qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi, chunki odamlarni ko'chib o'tishiga undagan sabablar turli xil bo'lib, bu qabul qiluvchi va jo'natuvchi mamlakatlar iqtisodiyoti, madaniyati va aholi soniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, rivojlanayotgan davlatlar migratsiya siyosati darajasida aholi migratsiyasiga ta'sir qiluvchi omillarni va rivojlangan davlatlar tajribasini chuqur o'rganib chiqishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaou22ci, Adela Pellegrino, J. Edward Taylor. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review, Vol. 19, No. 3 (Sep., 1993), pp. 431-466.
2. Imomova N.A. "O'zbekistonda mehnat migratsiyasining ijtimoiy transformatsiyalashuvi jarayonlariga ta'siri ". G-14 N. Imomova. -Farg'ona: "Classik", 2024. -198 b.
3. Ravenstein E. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society. 1885. № 46. P. 167–235.
4. Grigg, D.B., E.G. Ravenstein and the "laws of migration." Journal of Historical Geography 3(1): 41-54. 1997.
5. Everett S. Lee. A Theory of Migration. Demography, Vol. 3, No. 1 (1966), pp. 47-57
6. Василенко П.В. "Зарубежные теории миграции населения", Территориальная организация общества, 2013, 36-42 b.
7. Abdullayeva G.Sh. "Xalqaro migratsiya jarayonlari va ularning davlatlar iqtisodiyotidagi ahamiyati". //Iqtisodiyot va ta'lim, 2024-yil 1-son, 149-153 b

8. Sassen S. Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape //Annals of the American Academy of Political and Social Science. 2000. № 570. P. 65–77.
9. Bodvarsson, O. and Van den Berg, H., 2006. Does immigration affect labor demand? Model and test. Research in Labour Economics, 24, pp.135-166.
10. “Демография асослари” фанидан ўқув-услубий мажмуа (бакалавриат босқичи талабалари учун). – Т.: ЎДЖТУ нашр, 2012. – 177 б.
11. Vandor, P. and Franke, N., 2016. Why are immigrants more entrepreneurial? Harvard Business Review, 27.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

